

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

Shoraximova Muyassar

**OLAMNING UNIVERSAL ALOQALARI VA RIVOJLANISH. FALSAFIY DIALEKTIKA
UNIVERSAL QONUNLARI. FALSAFIY DIALEKTIKA KATEGORIYALARI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023/MAY

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL